

Educação a Distância e a ODS 4: Inclusão, Equidade e Acesso à Educação Superior na Amazônia.

Distant Education and SDG 4: Inclusion, Equity, and Access to Higher Education in the Amazon.

Everton Carlos Farias Gaia¹

RESUMO

Este artigo analisa em que medida e sob quais condições a Educação a Distância (EAD) tem contribuído para o alcance do ODS 4, especialmente metas relacionadas à inclusão, equidade e permanência, em contexto amazônico. Adota-se um estudo de caso com abordagem mista, articulando revisão de literatura, entrevistas semiestruturadas, observação e análise documental, complementadas por survey aplicado a 315 estudantes de cursos superiores da Faculdade Gamaliel (sede e polos amazônicos) em 2025. Os dados quantitativos foram tratados por estatística descritiva e os qualitativos por análise temática. Os resultados indicam elevada satisfação com a experiência de EAD e reconhecimento de seu papel para o acesso ao ensino superior em territórios periféricos; porém, persistem gargalos de conectividade, tempo de estudo reduzido e baixo hábito leitor, com impactos na aprendizagem e na permanência. Evidenciam-se condicionantes materiais (renda, trabalho), desigualdade digital (acesso e uso), desenho pedagógico (tutoria/feedback) e cultura acadêmica (letramento informacional) como fatores críticos. Conclui-se que a EAD contribui para o ODS 4, desde que acompanhada de políticas institucionais de apoio (auxílio-conectividade, materiais mobile-friendly, tutoria ativa e programas de leitura), o que potencializa equidade e permanência.

Palavras-chave: Educação a Distância, ODS 4, Permanência Estudantil, Desigualdade Digital, Amazônia

ABSTRACT

This article analyzes the extent to which and under what conditions Distance Education (DE) has contributed to achieving SDG 4, especially targets related to inclusion, equity, and retention, in an Amazonian context. A mixed-methods case study approach is adopted, combining literature review, semi-structured interviews, observation, and document analysis, complemented by a survey applied to 315 undergraduate students at Faculdade Gamaliel (main campus and Amazonian centers) in 2025. Quantitative data were treated using descriptive statistics, and qualitative data using thematic analysis. The results indicate high satisfaction with the DE experience and recognition of its role in accessing higher education in peripheral territories; however, bottlenecks in connectivity, reduced study time, and low reading habits persist, impacting learning and retention. Material constraints (income, work), digital inequality (access and use), pedagogical design (tutoring/feedback), and academic culture (information literacy) are highlighted as critical factors. It is concluded that distance education contributes to SDG 4, provided it is accompanied by supportive institutional policies (connectivity assistance, mobile-friendly materials, active tutoring, and reading programs), which enhances equity and retention.

Keywords: Distance Education, SDG 4, Student Retention, Digital Inequality, Amazon.

¹ Faculdade Gamaliel- Tucuruí (PA), Brazil.

1 INTRODUÇÃO

A educação, ao longo da história, tem se consolidado como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento humano, social e econômico. Contudo, apesar dos avanços normativos e tecnológicos, o acesso à educação superior ainda permanece desigual em diferentes contextos geográficos e sociais, sobretudo em regiões periféricas e remotas, como a Amazônia brasileira. É nesse cenário que a Educação a Distância (EAD) emerge como um instrumento estratégico de democratização do ensino, aproximando o ideal do direito à educação de realidades historicamente marcadas pela exclusão e pela carência estrutural.

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), ao instituir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelece no ODS 4 o compromisso de assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A meta 4.3, em especial, reforça a necessidade de ampliar o acesso igualitário à educação técnica, profissional e superior, reconhecendo que a formação acadêmica deve deixar de ser privilégio das elites urbanas para alcançar, de forma efetiva, populações diversas. Nesse horizonte, a EAD constitui não apenas uma modalidade de ensino, mas um caminho concreto de superação de barreiras geográficas, socioeconômicas e culturais.

A trajetória da EAD no Brasil revela um processo contínuo de adaptação tecnológica e política. Dos cursos por correspondência às plataformas digitais interativas, a modalidade acompanha as transformações sociais e responde às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e plural. A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) e a regulamentação pelo Decreto nº 5.622/2005 representaram marcos institucionais que legitimaram e impulsionaram a expansão da EAD, culminando com a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 2005, responsável pela interiorização da educação superior pública, especialmente em cursos de licenciatura.

Entretanto, como ressalta Belloni (2002), a expansão quantitativa não garante, por si só, qualidade e equidade. A consolidação da EAD demanda atenção a fatores como conectividade, formação docente, suporte institucional e metodologias inovadoras que assegurem aprendizagens significativas. Tais desafios tornam-se mais evidentes na Amazônia, onde as desigualdades estruturais e a limitação de infraestrutura tecnológica dificultam o acesso e a permanência dos estudantes.

Nesse contexto, a experiência da Faculdade Gamaliel, com polos educacionais em regiões amazônicas como Breves (Ilha do Marajó/PA) Oeiras, Belém e Tucuruí (sede) constitui um exemplo expressivo de inclusão e transformação social por meio da EAD. A instituição tem possibilitado a formação de professores e profissionais em localidades historicamente carentes de oportunidades educacionais, contribuindo para o fortalecimento das comunidades locais e o alcance das metas do ODS 4.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo geral analisar a contribuição da EAD para o ODS 4 em contexto amazônico, com foco em inclusão, equidade e permanência estudantil, a partir do estudo de caso da Faculdade Gamaliel.

Para atingir esse propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) descrever o perfil socioeconômico e etário dos estudantes participantes do estudo;
- b) mapear as condições de acesso e uso de recursos digitais e seus efeitos no processo de aprendizagem;
- c) examinar o tempo de estudo e os hábitos de leitura dos discentes;
- d) avaliar a satisfação com a experiência da EAD e seus determinantes;
- e) identificar fatores que favorecem ou dificultam a permanência acadêmica (síntese QUAL + QUAN); e
- f) discutir implicações institucionais e recomendações alinhadas ao ODS 4.

A investigação articula uma abordagem qualitativa e quantitativa, com base em um levantamento socioeconômico e educacional realizado pela Faculdade Gamaliel em setembro de 2025, envolvendo 315 estudantes da modalidade EAD. Busca-se, assim, compreender em que medida e sob quais condições a EAD contribui para o alcance do ODS 4, com ênfase em inclusão, equidade e permanência estudantil, considerando as desigualdades regionais e tecnológicas que marcam o contexto amazônico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Educação a Distância (EAD) constitui-se como modalidade de ensino que acompanha os movimentos históricos, sociais e tecnológicos da humanidade. Sua origem, comumente associada ao século XIX, remete aos cursos por correspondência, nos quais materiais impressos eram enviados pelo correio a estudantes que não tinham acesso ao ensino presencial. Keegan (1996) lembra que esse modelo inicial, embora limitado em termos de

interação, representou a primeira ruptura com a lógica da presencialidade absoluta, inaugurando a ideia de que o conhecimento pode ultrapassar fronteiras espaciais e temporais.

No decorrer do século XX, a modalidade expandiu-se com o advento de tecnologias de massa. O rádio e a televisão tornaram-se meios privilegiados de ensino, especialmente em contextos de larga escala e baixa escolarização, consolidando a chamada segunda geração da EAD. Para Peters (2004), essa fase foi marcada pela centralidade na transmissão de conteúdos, refletindo um modelo industrial de educação, com processos de produção e difusão semelhantes ao da comunicação em massa. Contudo, mesmo com limites pedagógicos, esses recursos ampliaram significativamente o alcance da educação formal e informal, sobretudo em países em desenvolvimento.

Em termos internacionais, experiências como a Open University, no Reino Unido, inaugurada em 1969, tornaram-se referência mundial pela capacidade de democratizar o ensino superior. Moore e Kearsley (1996) ressaltam que instituições abertas, como a Open University e, posteriormente, a Indira Gandhi National Open University, na Índia, demonstraram que a EAD não é apenas alternativa residual, mas política estruturante de inclusão. Esse movimento inspirou diferentes países, inclusive o Brasil, a avançar em iniciativas mais robustas na área.

No contexto brasileiro, as primeiras experiências de EAD remontam ao início do século XX, com cursos radiofônicos e, mais tarde, televisivos, voltados principalmente para a educação de trabalhadores e populações afastadas dos grandes centros (Moran, 2002). Entretanto, foi somente a partir da década de 1990 que a modalidade ganhou maior legitimidade, sobretudo com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). O artigo 80 da LDB reconheceu a EAD como parte integrante do sistema de ensino, determinando que o poder público incentivasse seu desenvolvimento em todos os níveis e modalidades.

O Decreto nº 2.494/1998 foi o primeiro a regulamentar o artigo 80, mas o grande divisor de águas ocorreu com o Decreto nº 5.622/2005, que estabeleceu parâmetros mais claros de credenciamento e funcionamento. Litto e Formiga (2009) destacam que esse decreto deu segurança jurídica para que instituições públicas e privadas investissem em programas estruturados de graduação e pós-graduação a distância. Nesse mesmo período, a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2005, consolidou a entrada de universidades públicas na modalidade, permitindo que cursos de licenciatura chegassem a regiões antes invisibilizadas pelas políticas educacionais.

A expansão da EAD foi vertiginosa. Dados mostram que em 2000 havia cerca de 1.500 estudantes matriculados em cursos superiores a distância, número que saltou para mais de 1 milhão em 2009, rivalizando em 2019 com as matrículas presenciais (Martins, 2020). Kenski (2012) analisa esse fenômeno como resultado da convergência entre demandas sociais por acesso e políticas públicas de massificação, potencializadas pelo avanço da internet e das tecnologias digitais. Contudo, a autora ressalta que a expansão quantitativa não garante, por si só, qualidade formativa, sendo necessário investir em metodologias interativas, formação docente e infraestrutura tecnológica.

A pandemia da COVID-19, a partir de 2020, acelerou de forma decisiva a legitimidade da educação mediada por tecnologias digitais, evidenciando sua centralidade para a continuidade dos processos formativos. Como aponta Mill (2021), a emergência sanitária expôs, de um lado, as fragilidades estruturais do país, sobretudo no que diz respeito à desigualdade no acesso à internet; de outro, consolidou a percepção de que não é mais viável sustentar a rígida separação entre ensino presencial e ensino à distância.

O decreto nº 9.057/2017 já havia introduzido maior flexibilidade na abertura de polos e ampliado a autonomia institucional. Mais recentemente, o decreto nº 12.456/2025 reforçou a necessidade de assegurar qualidade e inclusão em um contexto marcado pela hibridização educacional².

Apesar dos avanços, Belloni (2002) e Garrison e Anderson (2011) enfatizam que a EAD não pode ser reduzida a mecanismo de expansão de vagas. Seu potencial só se realiza plenamente quando articulada a práticas pedagógicas que fomentem autonomia, colaboração e criticidade. Isso é particularmente relevante em regiões periféricas, como a Amazônia, onde os desafios logísticos e de conectividade exigem soluções inovadoras e contextualizadas.

Na região amazônica, a EAD assume papel ainda mais estratégico. A vastidão territorial, a dispersão populacional e as desigualdades socioeconômicas tornam inviável, em muitos casos, a oferta do ensino presencial. Além disso, as características naturais, como a presença de extensas bacias hidrográficas, longos períodos de chuvas intensas e áreas de difícil acesso, somadas à carência de equipamentos urbanos e à infraestrutura básica como estradas, transporte público regular e serviços de conectividade, agravam os obstáculos ao acesso

² Hibridização educacional refere-se à integração de práticas do ensino presencial e do ensino a distância em um mesmo processo formativo, rompendo com a lógica dicotômica que tradicionalmente separava essas modalidades. Esse conceito está relacionado à ideia de flexibilidade das aprendizagens e uso de recursos digitais que potencializam a integração em diferentes tempos e espaços.

educacional. É nesse cenário que a modalidade representa não apenas uma alternativa, mas, para milhares de jovens e adultos, a única possibilidade de ingresso e permanência no ensino superior. Experiências como a da Faculdade Gamaliel, que mantém polo em Breves, na Ilha do Marajó/PA, Oeiras, Belém e Tucuruí exemplificam como a EAD pode contribuir para a formação de professores em comunidades ribeirinhas e insulares, fortalecendo as escolas locais e promovendo desenvolvimento comunitário.

A relação entre Educação a Distância e o ODS 4 requer análise em três eixos conceituais interdependentes: (a) o ODS 4 e suas metas e indicadores; (b) a permanência estudantil na EaD; e (c) a desigualdade digital, dimensões que, articuladas, definem o alcance real da inclusão e da qualidade na educação superior amazônica.

ODS 4: metas, indicadores e tensões inclusão–qualidade.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 “assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” apresenta metas específicas que envolvem tanto o acesso (meta 4.3) quanto a qualidade e equidade (metas 4.5 e 4.c). De acordo com o Relatório de Monitoramento Global da UNESCO (2024), o Brasil avançou na expansão das matrículas no ensino superior, mas ainda registra fortes assimetrias regionais e socioeconômicas, sobretudo no Norte e Nordeste, onde as taxas de ingresso são inferiores à média nacional. O Censo da Educação Superior (INEP, 2023) indica que, embora mais de 40% das novas matrículas no país sejam na modalidade a distância, a evasão ainda é cerca de 20% superior à dos cursos presenciais, revelando uma tensão entre inclusão quantitativa e qualidade formativa. Assim, a EAD cumpre parcialmente o ideal do ODS 4: amplia o acesso, mas precisa consolidar condições de permanência e aprendizagem significativa.

Permanência em EAD: fatores acadêmicos, financeiros e psicossociais.

A literatura sobre permanência discente na EAD evidencia múltiplas dimensões do problema. Belloni (2002) e Ribeiro (2020) destacam que a evasão não resulta apenas de dificuldades cognitivas, mas também de condições de vida e suporte institucional. Estudos recentes da Pesquisa Nacional sobre a Educação a Distância (PNEA–EAD, ABED, 2023) mostram que os principais motivos de desistência estão relacionados a sobrecarga de trabalho (54%), falta de tempo para estudo (47%) e custos indiretos com conectividade e dispositivos (32%). Esses dados convergem com os achados da presente pesquisa, que identificou estudantes majoritariamente trabalhadores, com orçamentos limitados e tempo semanal reduzido para

estudos extraclasse. Soma-se a isso o cansaço emocional e o isolamento digital, que impactam o engajamento e a sensação de pertencimento. A permanência, portanto, depende de políticas integradas que contemplem tutoria ativa, apoio financeiro e estratégias de cuidado psicossocial. Desigualdade digital: entre o acesso e o uso qualificado.

O desafio da exclusão digital é central na Amazônia. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – TIC (PNAD TIC, IBGE, 2023), aproximadamente 36% dos domicílios da Região Norte ainda não possuem acesso regular à internet e, entre os conectados, 57% dependem exclusivamente de pacotes de dados móveis. Isso reforça que a desigualdade digital não se resume ao acesso físico, mas ao uso qualificado das tecnologias capacidade de pesquisar, interpretar e produzir informação digital (Mill, 2021). A dependência de celulares e planos limitados restringe o consumo de videoaulas e o envolvimento em fóruns colaborativos, comprometendo a aprendizagem autônoma. A equidade digital, portanto, não se alcança apenas com infraestrutura, mas com políticas de letramento informacional e design instrucional inclusivo, princípios que dialogam diretamente com a proposta de equidade do ODS 4 e com as recomendações finais deste estudo.

A revisão teórica demonstra que as metas do ODS 4, os fatores de permanência na EAD e a desigualdade digital compõem um triângulo conceitual que sustenta a compreensão da equidade educacional em territórios amazônicos. A inclusão, nesse contexto, não é um dado, mas um processo dependente de condições materiais, tecnológicas e culturais que precisam ser enfrentadas de modo integrado pelas instituições e pelo Estado.

Portanto, a fundamentação teórica evidencia que a Educação a Distância, longe de ser uma modalidade secundária, constitui-se como estratégia central de democratização do ensino. Sua historicidade demonstra uma trajetória de adaptação tecnológica e política; seu marco legal, uma conquista de legitimidade e expansão; e sua prática, especialmente em regiões periféricas, um instrumento de equidade territorial. Nesse sentido, ao ser analisada à luz do ODS 4, a EAD revela-se não apenas como política educacional, mas como compromisso ético com a inclusão, a qualidade e a justiça social.

3 METODOLOGIA

A presente investigação adota uma abordagem qualitativa de caráter descritivo e interpretativo, adequada para compreender fenômenos educacionais em sua complexidade e nas múltiplas dimensões que os constituem. Conforme Minayo (2016), a pesquisa qualitativa busca interpretar significados, percepções e experiências, possibilitando analisar a realidade educacional para além dos números, privilegiando a voz dos sujeitos e o contexto social em que estão inseridos. Essa perspectiva mostrou-se especialmente pertinente para investigar a contribuição da Educação a Distância (EAD) no cumprimento do ODS 4 na região amazônica, dado que as questões de acesso, permanência e formação docente estão intrinsecamente ligadas a realidades locais, históricas e culturais.

O recorte espacial delimitado para o estudo concentrou-se na cidade de Breves, situada na Ilha do Marajó (PA), Oeiras, Belém e Tucuruí (sede), local em que a Faculdade Gamaliel mantém polo educacional ofertando, na modalidade a distância, em vários cursos. A escolha do campo empírico deve-se à sua representatividade enquanto exemplo concreto de como a EAD se insere em contextos periféricos, alcançando populações historicamente excluídas dos grandes centros urbanos. O recorte temporal privilegiou o período entre 2018 e 2024, que abrange tanto a intensificação das políticas de expansão da modalidade quanto as mudanças decorrentes da pandemia da COVID-19, momento em que a educação digital assumiu protagonismo global.

Para a coleta de dados, recorreu-se a múltiplas técnicas, em consonância com Flick (2009), que ressalta a importância da triangulação como estratégia de validade e robustez metodológica em pesquisas qualitativas. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com estudantes, tutores e gestores do polo, com o objetivo de compreender trajetórias individuais de acesso, percepções sobre qualidade da formação, dificuldades enfrentadas e impactos comunitários da presença da instituição. As entrevistas tiveram duração média de 40 a 60 minutos, foram gravadas mediante consentimento informado e transcritas integralmente para análise. Além disso, procedeu-se à observação não participante em atividades presenciais obrigatórias no polo, bem como à análise documental de planos pedagógicos, relatórios institucionais e legislações pertinentes, como os Decretos nº 5.622/2005, nº 9.057/2017 e nº 12.456/2025.

Complementarmente, foi aplicado um questionário socioeconômico e educacional por meio do Google Forms, no mês de setembro de 2025, com 315 estudantes da Faculdade Gamaliel, distribuídos entre sede e polos regionais (Breves, Belém, Oeiras e Tucuruí (sede)). A participação foi voluntária e buscou identificar variáveis como faixa etária, renda, condições de

moradia, acesso digital, tempo de estudo, hábito de leitura e nível de satisfação com o curso. Os dados foram tratados de forma descritiva e apresentados em gráficos e tabelas, possibilitando diálogo com a literatura e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 4.

A análise dos dados seguiu o método de análise temática conforme proposto por Braun e Clarke (2006), que se organiza em seis etapas: familiarização com os dados; geração de códigos iniciais; busca por temas; revisão dos temas; definição e nomeação dos temas; e elaboração da narrativa final. Essa escolha justifica-se pela capacidade do método em revelar padrões de sentido que emergem das falas dos sujeitos e dos documentos, permitindo compreender as tensões entre o discurso legal, a prática institucional e a experiência vivida pelos estudantes. Para operacionalizar o processo, utilizou-se software de apoio à análise qualitativa, garantindo organização, rastreabilidade e rigor científico.

Os princípios éticos foram observados em todas as etapas, respeitando as normas brasileiras de pesquisa com seres humanos. Os participantes foram informados sobre os objetivos da investigação, assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tiveram suas identidades preservadas por meio da anonimização das falas. O estudo assegurou, ainda, o direito de retirada a qualquer momento, em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

Reconhece-se, contudo, que a metodologia apresenta limitações, como a abrangência espacial restrita ao polo de Breves, Oeiras, Belém e Tucuruí (sede) e a impossibilidade de generalizar os resultados para toda a Amazônia. No entanto, conforme defendem Yin (2015) e Stake (1995), a pesquisa qualitativa de estudo de caso não busca generalizações estatísticas, mas sim a compreensão profunda de contextos específicos, produzindo conhecimento transferível e útil para formulação de políticas públicas e estratégias institucionais.

Em síntese, a metodologia deste estudo articula entrevistas, observação e análise documental em uma abordagem qualitativa triangulada, ancorada na análise temática, com atenção aos princípios éticos e à validade interpretativa. Essa construção metodológica garante a densidade analítica necessária para compreender como a EAD contribui para a inclusão educacional, a formação docente e o alcance do ODS 4 em territórios amazônicos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos dados permitiu compreender de forma mais ampla o perfil dos estudantes da Faculdade Gamaliel e as condições em que a modalidade EAD se concretiza no contexto amazônico. Além das entrevistas e observações, o questionário aplicado em 2025 trouxe informações relevantes sobre idade, renda, infraestrutura digital, tempo dedicado aos estudos, hábitos culturais e nível de satisfação com os cursos.

4.1 PERFIL ETÁRIO E DIVERSIDADE GERACIONAL

Os dados demonstram que 41% dos estudantes estão na faixa de 18 a 30 anos, mas 22,7% têm entre 31 e 40 anos e 16,9% estão acima dos 40 anos. Essa heterogeneidade confirma a análise de Belloni (2002), que caracteriza a EAD como modalidade de “segunda chance”. Na Amazônia, esse dado é ainda mais relevante: muitos desses estudantes são trabalhadores que não conseguiram ingressar no ensino superior em idade tradicional devido a barreiras financeiras, geográficas ou sociais.

Essa diversidade etária exige estratégias pedagógicas diferenciadas. Enquanto jovens tendem a buscar dinamicidade digital, os mais velhos podem apresentar dificuldades com as tecnologias, exigindo maior acolhimento. Kenski (2012) destaca que a educação mediada por tecnologia precisa respeitar os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Assim, os dados revelam tanto o potencial inclusivo quanto os desafios metodológicos da EAD.

Além disso, a presença significativa de alunos maduros mostra que a EAD atua como mecanismo de mobilidade social tardia, um fenômeno discutido por Ribeiro (2020) ao tratar das políticas de permanência. Sem suporte institucional, a diversidade etária pode se transformar em desigualdade de aproveitamento, reforçando a necessidade de acompanhamento pedagógico personalizado.

Figura 1 – Distribuição Etária

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.2 CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E RISCO DE EVASÃO

Os resultados indicam que 42,8% dos alunos vivem com até um salário mínimo e mais de 50% até três salários, enquanto apenas 3,5% superam cinco salários mínimos. Esses números revelam a função social da EAD: permitir que populações historicamente marginalizadas tenham acesso ao ensino superior.

Contudo, como argumenta Ribeiro (2020), acesso sem permanência pode intensificar desigualdades. Belloni (2002) também alerta que a expansão massiva da EAD, quando não acompanhada de políticas de suporte, pode resultar em exclusão disfarçada de inclusão. Na Amazônia, onde os custos de deslocamento e a falta de infraestrutura são barreiras constantes, a renda reduzida se torna um fator crítico de evasão.

A equidade, portanto, não está apenas em abrir vagas, mas em criar condições de permanência: bolsas, apoio psicológico, auxílio tecnológico. Os dados da pesquisa mostram que a democratização do acesso precisa ser entendida de forma ampla, em consonância com o ODS 4, que enfatiza não apenas inclusão, mas igualdade de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

Figura 2 – Renda Familiar

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.3 NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O CURSO

O alto índice de satisfação (mais de 80% dos estudantes avaliando com notas entre 8 e 10) revela reconhecimento do esforço institucional, mesmo diante de barreiras socioeconômicas e digitais. Kenski (2012) destaca que a percepção de qualidade em EAD está fortemente ligada ao suporte pedagógico e à clareza das plataformas, aspectos que parecem estar consolidados na instituição investigada.

Entretanto, os 10,1% que atribuíram notas intermediárias (6 e 7) não podem ser ignorados. Conforme Yin (2015), é justamente nos casos divergentes que surgem indícios de fragilidades estruturais. Esses estudantes provavelmente revelam problemas de acompanhamento, sobrecarga de atividades ou dificuldades de adaptação às tecnologias.

Assim, a satisfação geral elevada não deve ocultar os desafios latentes. Os resultados dialogam com Mill (2021), que defende uma visão crítica da EAD: não basta oferecer cursos, é preciso garantir que o estudante tenha condições reais de aprender e permanecer.

A análise sugere que a escuta ativa desses grupos é um caminho para elevar ainda mais a qualidade percebida e fortalecer a permanência.

Figura 3 – Satisfação com o Curso

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.4 INCLUSÃO DIGITAL E LIMITAÇÕES TECNOLÓGICAS

A pesquisa mostrou que a maioria dos estudantes depende exclusivamente do celular para realizar atividades acadêmicas, com acesso predominante a conexões móveis instáveis. Esse dado confirma a análise de Mill (2021), que amplia o conceito de exclusão digital, ressaltando que não basta ter acesso à internet: é necessário ter acesso qualificado, que permita navegar com qualidade, ler textos acadêmicos e interagir em plataformas complexas.

Kenski (2012) já advertia que a tecnologia, em contextos de desigualdade, pode ampliar diferenças em vez de reduzi-las. No caso da Amazônia, essa realidade é acentuada pela infraestrutura precária, especialmente em áreas ribeirinhas e rurais. Assim, os resultados evidenciam que a exclusão digital não é apenas técnica, mas estrutural e social.

Esse cenário coloca em debate o ODS 4: de que forma falar em educação de qualidade se os estudantes não têm condições de acesso pleno às ferramentas? A democratização da EAD na Amazônia passa necessariamente por políticas de inclusão digital regional, investimento em infraestrutura de banda larga e adaptações pedagógicas que garantam acesso mesmo em condições limitadas.

Figura 4 – Acesso Digital

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.5 TEMPO DE LEITURA E HÁBITO DE LEITURA

A maioria dos estudantes (79,3%) declarou estudar menos de uma hora por dia fora da sala virtual, enquanto apenas 15,6% mantêm hábito regular de leitura por prazer. Esse dado revela um desafio central: a EAD garante o acesso, mas a permanência e a qualidade dependem de engajamento e cultura de estudo.

Freire (1996) lembra que a leitura não é apenas um ato mecânico, mas prática de liberdade e consciência crítica. O baixo índice de leitura entre os estudantes compromete não apenas o desempenho acadêmico, mas a formação cidadã e emancipatória. Kenski (2012) reforça que a autonomia intelectual em EAD não nasce espontaneamente: precisa ser cultivada por políticas pedagógicas inovadoras.

Assim, a combinação de pouco tempo de estudo e baixo hábito de leitura reforça que a inclusão quantitativa não garante a qualidade formativa. É preciso investir em estratégias como clubes de leitura, bibliotecas digitais e projetos de extensão cultural.

No contexto amazônico, tais iniciativas podem ser decisivas para que a EAD cumpra, de fato, o papel de formação integral defendido pelo ODS 4.

Figura 5 – Tempo de Estudo

Fonte: Elaboração própria (2025)

Figura 6 – Hábito de Leitura

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.6 FATORES DE PERMANÊNCIA EM EAD NA AMAZÔNIA

Os achados da pesquisa revelam que parcelas expressivas dos estudantes da modalidade a distância conciliam simultaneamente estudo e trabalho, em contextos de orçamentos familiares limitados. Essa condição socioeconômica impõe restrições objetivas à permanência acadêmica, afetando tanto a regularidade de acesso às plataformas digitais quanto o tempo disponível para atividades síncronas e assíncronas. Além disso, a dificuldade em arcar com

custos indiretos, como aquisição e manutenção de dispositivos, consumo de dados móveis e reposição de equipamentos, tende a acentuar a vulnerabilidade educacional, sobretudo entre discentes residentes em localidades periféricas da Amazônia.

A permanência, portanto, mostra-se condicionada por dois níveis de desigualdade: o primeiro diz respeito ao acesso, relacionado à disponibilidade e à estabilidade da infraestrutura digital (dispositivo, banda e conectividade); o segundo refere-se ao uso qualificado, que envolve o domínio de competências de letramento informacional e a autonomia necessária para aprender em ambientes virtuais. A dependência quase exclusiva do telefone celular e de pacotes de dados móveis restringe o consumo de videoaulas, a participação em fóruns interativos e a realização de atividades avaliativas, impactando diretamente a aprendizagem e a continuidade dos estudos.

Constatou-se, ainda, a predominância de tempo semanal reduzido de estudo extraclasse e de baixo hábito de leitura por prazer. Tais aspectos estão fortemente associados à dificuldade de compreensão de textos acadêmicos, à fragilidade no planejamento das rotinas de estudo e à oscilação no engajamento com as atividades. Esses fatores, combinados, interferem na qualidade da aprendizagem e, de modo mais amplo, na capacidade de permanência ao longo do curso.

Apesar dessas limitações, os estudantes atribuem elevado valor à tutoria responsiva, ao feedback formativo e a materiais didáticos claros e objetivos, especialmente quando estes são disponibilizados em formatos mobile-friendly, de leitura leve e modular. Tais recursos funcionam como mecanismos de compensação pedagógica, capazes de amortecer os efeitos das desigualdades materiais e digitais, oferecendo experiências de aprendizagem mais inclusivas e acessíveis.

De modo sintético, a permanência em EAD na Amazônia emerge da interação entre três dimensões estruturantes: os recursos do estudante (renda, tempo e letramento), a infraestrutura digital (acesso e uso qualificado das tecnologias) e as mediações pedagógicas (tutoria, feedback e desenho instrucional). Assim, embora a EAD amplie significativamente as oportunidades de acesso, sua capacidade de promover equidade e permanência depende da existência de políticas institucionais que mitiguem as desigualdades de origem, articulando suporte acadêmico, tecnológico e social.

Nesse sentido, os resultados apontam um conjunto de implicações práticas e recomendações institucionais que podem fortalecer a permanência estudantil e a efetividade da EAD na região amazônica. Entre as ações prioritárias, destaca-se a implementação de um auxílio-conectividade escalonado, contemplando o fornecimento de chips, pacotes de dados e

apoio financeiro para aquisição e manutenção de dispositivos. Tais medidas contribuem para reduzir as barreiras de acesso e assegurar condições mínimas de estudo.

Adicionalmente, recomenda-se a produção de materiais didáticos mobile-first, com PDFs leves, videoaulas curtas e trilhas de aprendizagem organizadas por objetivos e checkpoints, favorecendo o acompanhamento autônomo e o estudo em contextos de baixa conectividade. A tutoria ativa também se apresenta como fator decisivo: seu fortalecimento, mediante o uso de indicadores de engajamento e contato proativo com estudantes em risco, permite intervenções precoces e mais efetivas.

Outro aspecto relevante consiste na promoção de programas de leitura integrados à rotina acadêmica, com micro tarefas semanais, clubes de leitura digital e acervos offline, capazes de estimular a formação leitora e o pensamento crítico. Paralelamente, o desenvolvimento docente em design instrucional e avaliação formativa deve ser estimulado, de modo a aprimorar o planejamento pedagógico e as estratégias de acompanhamento discente.

Por fim, a criação de ambientes de estudo nos polos presenciais, com acesso à internet e horários estendidos, representa uma medida inclusiva e estratégica, especialmente para estudantes que carecem de condições adequadas de estudo em casa. Tais espaços funcionam como núcleos de apoio e pertencimento, reforçando o vínculo institucional e a identidade acadêmica dos estudantes da EAD.

Como limitação, reconhece-se que a abrangência da pesquisa é não probabilística e baseada em autorrelato, o que restringe a generalização dos resultados. Sugere-se, como agenda futura, a realização de estudos longitudinais e análises comparativas entre polos e regiões, a fim de aprofundar a compreensão sobre as causalidades envolvidas e mensurar os efeitos de intervenções específicas, como o auxílio-conectividade e a tutoria ativa, sobre os indicadores de retenção e permanência na EAD amazônica.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar em que medida e sob quais condições a Educação a Distância (EAD) contribui para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, no contexto amazônico, tomando como estudo de caso a experiência da Faculdade

Gamaliel e seus polos regionais. A análise dos dados permitiu compreender que a EAD, ao mesmo tempo em que amplia o acesso ao ensino superior e concretiza o direito à educação em territórios periféricos, ainda enfrenta desafios estruturais que comprometem sua plena efetividade em termos de equidade e permanência.

Os resultados revelaram que a modalidade tem cumprido papel relevante de inclusão, atendendo a públicos diversos em idade, renda e trajetória escolar, muitos dos quais historicamente excluídos do espaço universitário. Contudo, a inclusão se dá em contexto de vulnerabilidade socioeconômica, mais de 40% dos discentes vivem com até um salário mínimo, e sob condições tecnológicas precárias, marcadas pela dependência quase exclusiva de celulares e de conexões instáveis. Essa realidade evidencia que o acesso formal não garante, por si só, a democratização substantiva da educação superior. A desigualdade digital e o tempo reduzido dedicado ao estudo constituem barreiras silenciosas à permanência, reforçando a tese de que a equidade educacional requer políticas compensatórias articuladas entre o pedagógico, o tecnológico e o social.

As implicações práticas dos achados se distribuem em três frentes complementares. A primeira refere-se à permanência estudantil, que demanda ações institucionais contínuas de acompanhamento pedagógico, tutoria ativa e políticas de apoio financeiro que minimizem o impacto das desigualdades de origem. A segunda diz respeito à inclusão digital, que ultrapassa o fornecimento de equipamentos e exige estratégias de conectividade regional, produção de materiais mobile-friendly e ampliação de espaços de estudo com acesso gratuito à internet nos polos presenciais. A terceira frente envolve o letramento informacional e a cultura de leitura, dimensões fundamentais para consolidar a autonomia intelectual e o pensamento crítico dos estudantes. Investir em programas de leitura integrados à rotina acadêmica e em práticas de mediação cultural é condição essencial para transformar o acesso em aprendizagem significativa.

Reconhece-se, entretanto, que esta investigação apresenta limitações de escopo e método, por concentrar-se em um estudo de caso específico e em dados auto relatados. Sugere-se, como agenda futura, a realização de pesquisas comparativas entre diferentes instituições e regiões amazônicas, além de estudos longitudinais que acompanhem o impacto de intervenções institucionais, como auxílio-conectividade e programas de leitura, sobre os indicadores de retenção e desempenho acadêmico.

Conclui-se que a EAD, quando sustentada por políticas institucionais de suporte e inovação pedagógica, constitui vetor estratégico para o cumprimento do ODS 4 na Amazônia. Mais do que modalidade tecnológica, ela representa um projeto social de ampliação de oportunidades e reconstrução da justiça educacional em territórios historicamente negligenciados. Ao propor um modelo integrado de equidade, articulando acesso, permanência e qualidade, este estudo oferece subsídios concretos para o aprimoramento das práticas institucionais e para a formulação de políticas públicas que fortaleçam a educação superior como instrumento de desenvolvimento sustentável e emancipação humana.

REFERÊNCIAS

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância. Pesquisa Nacional sobre a Educação a Distância – PNEA–EAD 2023. São Paulo: ABED, 2024. Disponível em: <https://abed.org.br/pneaead>. Acesso em: 8 out. 2025.

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2002.

BOHADANA, Ester; VALLE, Lilian. Educação a distância: história, perspectivas e desafios. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto nº 12.456, de 3 de março de 2025. Dispõe sobre a oferta de cursos superiores na modalidade a distância e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 4 mar. 2025.

BRASIL. Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996, que dispõe sobre a educação a distância. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 fev. 1998.

BRASIL. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996, que dispõe sobre a educação a distância. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 dez. 2005.

BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996, que dispõe sobre a oferta de educação a distância. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 maio 2017.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

FLICK, Uwe. *Introdução à pesquisa qualitativa*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARRISON, D. Randy; ANDERSON, Terry. *E-learning in the 21st century: a framework for research and practice*. 2. ed. New York: Routledge, 2011. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203838761>.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD TIC) 2023*. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao.html>. Acesso em: 8 out. 2025.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Censo da Educação Superior 2023: resumo técnico*. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 8 out. 2025.

KEEGAN, Desmond. *Foundations of distance education*. 3. ed. London: Routledge, 1996.

KENSKI, Vani Moreira. *Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação*. 8. ed. Campinas: Papirus, 2012.

LITTO, Fredric M.; FORMIGA, Marcos (org.). *Educação a distância: o estado da arte*. São Paulo: Pearson, 2009.

MARTINS, Carlos Benedito. *Educação a distância no Brasil: avanços, limites e perspectivas*. São Paulo: Cortez, 2020.

MILL, Daniel. *Educação a distância e formação docente: desafios em tempos de pandemia e pós-pandemia*. São Paulo: Cortez, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2016.

MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. *Distance education: a systems view of online learning*. Belmont: Wadsworth, 1996. DOI: <https://doi.org/10.2307/30219619>.

MORAN, José Manuel. *Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias digitais*. In: MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. *Novas tecnologias e mediação pedagógica*. Campinas: Papirus, 2002. p. 11-44.

PETERS, Otto. *Distance education in transition: new trends and challenges*. 4. ed. Oldenburg: BIS-Verlag, 2004.

PRETI, Oreste. Educação a distância: fundamentos e práticas. Cuiabá: EdUFMT, 2009.

RIBEIRO, Antônio de Lima. Políticas de permanência estudantil e a democratização do ensino superior. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 25, p. 1-20, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782020250001>.

STAKE, Robert E. The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995.

UNESCO. Relatório de Monitoramento Global da Educação 2024: Inclusão e Qualidade no Ensino Superior. Paris: UNESCO, 2024. Disponível em: <https://www.unesco.org/reports/gem-report>. Acesso em: 8 out. 2025.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.